

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 5 – MAYO 1997

Radiografía de la Justicia española

La reforma del Derecho concursal

Contencioso administrativo: acto presunto y comunicación previa

§ 47. Gaudioso Barrera, S.A. TS 1.ª S 4 diciembre 1996

§ 47.—DAÑOS DERIVADOS DE ACTUACIONES JUDICIALES: PRESENTACION NEGLIGENTE DE INTERDICTO DE OBRA NUEVA

Gaudioso Barrera, S.A. c. Comunidad de Propietarios del Edificio Vistas del Mar III de la Urbanización Torrenueva de Mijas Costa (Málaga).

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).

Sentencia de 4 de diciembre de 1996, recurso núm. 528/1993.

Recurso de casación resentado frente a Sentencia dictada por la Sección 5. de la Audiencia Provincial de Málaga en apelación frente a la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Fuengirola en juicio de menor cuantía sobre reclamación de cantidad por daños y perjuicios.

Magistrado Ponente: Gullón Ballesteros.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Comunidad de Propietarios del Edificio Vistas del Mar III presentó en su día un interdicto de obra nueva frente a la entidad Gaudioso Barrera, S.A., solicitando la paralización de unas obras que ésta realizaba con licencia municipal. El interdicto —respecto del cual el Juez de Primera Instancia se declaró incompetente— fue desestimado por la Audiencia Provincial, que ordenó alzar la paralización de las obras. La entidad Gaudioso Barrera, S.A. demandó entonces a la Comunidad de Propietarios por los daños y perjuicios causados por la paralización de las obras, que cuantificó en 42.813.567 pesetas. La pretensión fue desestimada en primera y en segunda instancia. Interpuesto recurso de casación por la demandante, el Tribunal Supremo analiza la cuestión de los daños y perjuicios causados por actuaciones judiciales.

Fallo

Se estima el recurso de casación, se casa y anula la sentencia de apelación, se revoca la sentencia de primera instancia y se estima parcialmente la demanda, condenando a la Comunidad de Propietarios demandada al pago de la indemnización que se fije en ejecución de sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el fundamento jurídico tercero, que se da por reproducido.

Fundamentos de Derecho

Primero: La entidad mercantil Gaudioso Barrera, S.A., demandó a la Comunidad de Propietarios del Edificio Vistas del Mar III, de la Urbanización Torrenueva de Mijas Costa (Málaga), solicitando fuera condenada al pago a la actora de una indemnización de 42.813.387 ptas., suma a la que ascenderá cada uno de los conceptos que integraban aquella indemnización. La *causa petendi* la concretaba la actora en los daños sufridos como consecuencia de la paralización de las obras que efectuaba según licencia municipal, debido a la interposición de interdicto de obra nueva por la Comunidad nombrada contra la ac-

tora, que fue desestimado por el Juzgado de 1.ª Instancia por apreciar la excepción de incompetencia de jurisdicción sin entrar en el fondo del asunto, y que la Audiencia, en grado de apelación, desestimó tras revocar la sentencia apelada y conocer del susodicho fondo, mandando alzar la paralización de las obras.

La demanda de indemnización fue desestimada tanto por el Juzgado de Primera Instancia como por la Audiencia, y contra la sentencia de apelación ha interpuesto Gaudioso Barrera, S.A., recurso de casación por cinco motivos, de los cuales los dos primeros no han superado la fase de admisión.

Segundo: El motivo tercero, al amparo del art. 1692.4.º LEC, alega infracción del art. 1902 CC. En su fundamentación acusa que la demandada (hoy recurrida) ejercitó la acción interdictal sin el cuidado o negligencia debido para evitar el resultado totalmente previsible (daño por paralización de las obras), detallando los hechos, plenamente probados en autos, de los que se infiere el calificativo del actuar jurídico de la actora.

Para juzgar sobre este motivo es necesario hacer unas consideraciones previas sobre la reparación de los daños producidos por el agente a consecuencia de sus actuaciones

judiciales. Efectivamente, esos daños han de repararse siempre que haya intervenido culpa o negligencia por imperativo del art. 1902 CC, pero en esta materia ha de procederse con sumo cuidado, pues no toda desestimación de la demanda es prueba por sí misma del actuar negligentemente ni puede coaccionarse psíquicamente con la amenaza de un pleito de responsabilidad civil a quien cree honestamente tener derechos que ejercitar o defender para que no acuda a la vía jurisdiccional; se vulneraría de otro modo el derecho fundamental que consagra el art. 24 CE a la tutela efectiva de los derechos. Por tanto, en ninguna materia como en ésta es exigible al juzgador la máxima consideración a las circunstancias del caso, a fin de que los efectos indeseables expuestos en ideas anteriores no se produzcan, pero tampoco la vulneración de los derechos de quien ha sufrido injustamente un proceso. Esta tensión entre ambos extremos llega a su punto máximo cuando se trata del ejercicio de una acción interdictal que lleva consigo la paralización de una obra, pues los daños que ello origina son completamente previsibles e incluso a menudo se buscan con el planteamiento del interdicto para lograr rápidamente concesiones o compromisos del demandado que quiere evitarlos a toda costa.

En el caso de autos es clara la falta de cuidado, la negligencia en suma con la que procedió la Comunidad demandada, pues el interdicto de obra nueva que planteó contra la recurrente no tenía por objeto la protección de ningún derecho que le correspondiese, sino por estimarse que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Mijas para la construcción de los inmuebles que se reseñaban en aquella demanda era contraria a la normativa urbanística, de la que se derivaban las siguientes consecuencias que se detallan en el hecho sexto de la demanda interdictal: «El inmueble en construcción no sólo supone una infracción urbanística, sino un atentado y una lesión en toda regla a los derechos y facultades dominicales que ostenta mi representado, por cuanto: a) Implica una pérdida de la

privacidad en la medida en que frente a las disposiciones o condiciones de la ordenanza de aplicación en relación con la separación de las edificaciones a los linderos públicos, por tanto, entre las propias edificaciones entre sí, rompe o altera ese equilibrio invadiendo un espacio libre de edificación a la vez que la aproxima ilegalmente a la que ocupa mi mandante. b) Supone una apropiación privativa de un espacio común de toda la urbanización, la indicada zona verde, porque aun cuando la construcción del inmueble no se sitúa directamente sobre la misma, sí implica una limitación funcional de su contenido y finalidad concebido por el planteamiento urbanístico. c) Por último la construcción, tal como se está realizando, comporta una limitación ilegal de paisaje marino y abierto que el inmueble de mis mandantes tiene, razón última de la adquisición de viviendas por los moradores, y ello por la aproximación del objeto al punto de visión así como su falta de separación a la zona verde, lo que reduce notablemente el campo visual».

Es evidente que no hay ningún derecho amenazado o infringido por la licencia de obras; que era un problema puramente administrativo el suscitado por la Comunidad para cuya resolución era completamente inadecuada la vía civil a fin de debatir la legalidad o ilegalidad administrativa de la licencia, y, en consecuencia, de las obras que se efectuaban. Tan es así, que la propia Comunidad, antes del planteamiento del interdicto, acudió a la correcta vía administrativa y contencioso-administrativa para obtener la revocación de la licencia, sin que conste en autos la resolución de esta última. El ejercicio de la acción interdictal se revelaba como completamente inútil desde el punto de vista jurídico, pues la controversia estaba ya ante los Tribunales competentes, y así lo vio con todo acierto el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2 de Fuengirola al desestimarla por incompetencia de jurisdicción, que fue desacertada y erróneamente revocada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, que incomprensiblemente entró a conocer sobre la

legalidad de la licencia de obras, estimándola ajustada al ordenamiento urbanístico y desestimando también el interdicto.

Así las cosas, la Comunidad acudió a la vía interdictal en defensa de unos intereses meramente reflejos de una determinada ordenación urbanística, no de ningún derecho subjetivo, con plena conciencia, que tuvo o debió tener, de las consecuencias de una paralización inmediata de unas obras y de que para atacar la supuesta ilegalidad de las mismas que amenazaban tales intereses tenía que combatir la legalidad de la licencia a cuyo amparo se ejecutaban.

La negligencia en el actuar se quiere subsanar en las sentencias de instancia citando unos informes que pudieron inducir a error a la Comunidad en el planteamiento de su demanda interdictal. Pero no se repara que esos hipotéticos errores no pueden ni tienen que ser soportados por la entidad actora a su costa. Diríjase la Comunidad, si a ello hay lugar, contra los que la indujeron a cometerlo.

Por todo ello el motivo tercero del recurso se estima.

Tercero: La estimación del motivo tercero hace inútil el examen de los dos restantes, pues obliga a casar y anular la sentencia recurrida, revocando la de primera instancia y a resolver la cuestión planteada, actuando esta Sala como órgano de instancia.

Dicha cuestión se sustancia en la cuantía de la indemnización por el daño derivado de la paralización de unas obras, que la actora justifica en 42.813.367 ptas., integrado por las partidas que se reseñan con su importe. Del mismo han de descontarse los 21.777.778 ptas. como lucro cesante por resolución del contrato de compraventa de los inmuebles suscrito con la entidad Valdavia, S.A., pues esa resolución es gratuita atribuirle al planteamiento de la demanda interdictal, como argumenta con toda razón la Comunidad demandada en el hecho octavo de su contestación a la demanda.

Por otra parte, no hay datos claros y contundentes para apreciar la exac-

titud del resto de las partidas reclamadas, al existir dudas sobre la extensión que en efecto tuvo la paralización de las obras.

Por todo ello debe quedar para ejecución de sentencia la cuantifica-

ción de los daños, que en esa fase se hará teniendo en cuenta el coste del personal que hubo de necesitarse a pesar de la paralización, y el coste financiero, también necesario y ligado con el objeto de la paralización, que fue de cargo de la actora.

En cuanto a las costas, no procede su imposición a la Comunidad demandada en primera instancia ni en apelación ni en este recurso, con devolución del depósito constituido por la actora para recurrir (arts. 523, 896 y 1715.2, todos LEC).

COMENTARIO

La cuestión de la eventual responsabilidad civil extracontractual en que se puede incurrir por el ejercicio temerario de acciones infundadas ha sido estudiado básicamente por los civilistas y, por tanto, atendiendo preferentemente a las cuestiones sustantivas. Tres son los trabajos a los que cabe remitir al lector interesado en el tema, en los que encontrará información y reflexión más que suficientes sobre los problemas sustantivos que el tema plantea: L. DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON, «Los daños causados como consecuencia de las actuaciones judiciales», en *Estudios de Derecho Privado*, Madrid, 1980, págs. 95 y ss.; R. DE ANGEL YAGÜEZ, «Reciente jurisprudencia en materia de daños derivados de actuaciones judiciales civiles», *La Ley*, 1986, tomo I, págs. 115 y ss.; K. J. ALBIEZ DOHRMANN, «Comentario a la Sentencia de 21 de marzo de 1996», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 42, septiembre/diciembre de 1996, págs. 943 y ss. En apretada síntesis, cabe decir que la responsabilidad civil derivada de actuaciones judiciales presenta matices o peculiaridades respecto de los casos comunes de responsabilidad aquiliana, tanto en lo que respecta al tema de la causalidad (ya que quien causa directamente el daño es el órgano judicial, aunque la causa eficiente o adecuada del daño sea la conducta procesal del demandante), como en lo que respecta al tema de la antijuridicidad (ya que el daño se causa en el ejercicio de un derecho, y no de un derecho cualquiera, sino del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo que conduce a que esta cuestión se encuadre en la figura del abuso del derecho), y, finalmente, también en lo que respecta a la culpabilidad (pues, siendo obvio que no basta la mera desestimación de una acción para que surja la responsabilidad civil del demandante por los daños causados por el ejercicio de la misma, queda en la penumbra el grado de negligencia y el modo de acreditación de la misma, necesarios para el triunfo de una pretensión de resarcimiento). Únicamente me limitaré a apuntar que el tratamiento doctrinal y la jurisprudencia existente sobre este tema de los daños causados por actuaciones judiciales denotan que el mismo ha sido abordado, a diferencia de otros países, desde la exclusiva óptica de los daños causados por los demandantes, pero que falta el examen de la posible responsabilidad civil en que puedan incurrir los demandados. Ahora bien, más allá de los aspectos sustantivos, lo que interesa comentar brevemente —tomando como excusa esta sentencia— son los aspectos procesales de la cuestión y concretamente el del procedimiento a seguir en esta materia.

En principio, pocas dudas caben de que hoy por hoy quien pretenda reclamar los daños y perjuicios causados por la parte contraria en cualquier tipo de proceso lo que puede hacer (y lo que debe hacer si no quiere plantearse dudas procesales) es iniciar un nuevo proceso, es decir, entablar una demanda con arreglo a las normas del juicio declarativo ordinario que corresponda por razón de la cuantía. Ahora bien, hay que señalar que ésta posiblemente no es la única posibilidad que *de iure condito* brinda el ordenamiento vigente y que *de iure condendo* se debe señalar la conveniencia de buscar alternativas con mayor economía procesal.

Por lo que respecta a las posibilidades *de iure condito*, hay que empezar por indicar que aunque no son pocas las normas en la LEC que prevén la posibilidad de que ciertas actuaciones procesales generen responsabilidad civil para el que las insta, y aunque tampoco escasean las normas que prevén la exigencia de garantías para la adopción de ciertas medidas o la realización de ciertas actuaciones, no hay ninguna norma, sin embargo, que de forma clara y expresa permita que la condena a la indemnización de los daños y perjuicios se produzca en el seno del mismo proceso en que se han causado o a través de un incidente en el mismo. No obstante, esta solución ha sido postulada y argumentada por doctrina procesalista muy autorizada, por ejemplo en materia de embargo preventivo y, en general, de todo tipo de medidas cautelares, así como en materia de ejecución provisional (en lo que respecta a las medidas

cautelares, *vid.* J. CARRERAS LLANSANA, «Las medidas cautelares del artículo 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en M. FENECH y J. CARRERAS, *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1962, pág. 591; M. SERRA DOMINGUEZ, «Teoría general de las medidas cautelares», en M. SERRA DOMINGUEZ y F. RAMOS MENDEZ, *Las medidas cautelares en el proceso civil*, Barcelona, 1974, págs. 111-114; M. ORTELLS RAMOS, *El embargo preventivo*, Barcelona, 1984, págs. 277-278; y en lo que respecta a la ejecución provisional, donde se ha señalado la posibilidad de acudir al procedimiento liquidatorio de los artículos 928 y ss. LEC, *vid.* M. ORTELLS RAMOS, «Comentario al artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Comentarios a la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, coord. V. CORTES DOMINGUEZ, Madrid, 1985, pág. 294; M. SERRA DOMINGUEZ, «Comentario al artículo 1722 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Comentarios a la Reforma...*, cit., pág. 938; M. A. FERNANDEZ LOPEZ, *Derecho Procesal Civil*, con A. de la OLIVA SANTOS, 4.ª ed., Madrid, 1995, vol. III, pág. 169; L. CABALLO ANGELATS, *La ejecución provisional en el proceso civil*, Barcelona, 1993, pág. 285; I. DIEZ-PICAZO GIMENEZ, «Contribución a la interpretación del régimen general de ejecución provisional de sentencias contenido en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Estudios sobre Derecho Procesal*, dir. I. DIEZ-PICAZO y J. MARTINEZ-SIMANCAS, Madrid, 1996, págs. 1106-1107).

Por otra parte, la única norma que hoy por hoy contiene una regulación específica de la vía procesal a seguir para reclamar daños derivados de actuaciones judiciales es el artículo 75.3 LPL, que establece: «Si se produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el Juzgado o Tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal». Ahora bien, se viene entendiendo que para reclamar esta responsabilidad por daños, aunque se podrá acudir a los órganos judiciales del orden social, en vez de a los tribunales civiles, habrá que iniciar un nuevo proceso ordinario, de manera que la especialidad no es propiamente procedimental, sino sólo competencial. Así, MONTERO AROCA, al comentar el artículo 75.3 LPL, señala: «No estamos ante un incidente del proceso en el que se haya producido el daño, sino ante un proceso autónomo, que debe desarrollarse por los trámites del ordinario laboral. El artículo 75.3 se limita a establecer una norma especial de competencia, atribuyendo su conocimiento al órgano judicial que conoció del anterior proceso en la instancia y sin otra especialidad, ni siquiera en materia de recursos» (MONTERO AROCA y otros, *Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral*, Madrid, 1993, tomo I, pág. 508). Hay que señalar, sin embargo, que el artículo 75.3 LPL atribuye competencia a los tribunales laborales para resolver sobre reclamaciones de daños y perjuicios derivados de actuaciones judiciales no sólo respecto de casos en que «hubiere conocido el asunto principal» –caso en el que parece claro que habrá que iniciar un nuevo proceso ordinario ante el mismo Juez o Tribunal, resultando inviable una demanda incidental–, sino también en los casos en que «estuviere conociendo», lo que abona la posibilidad –pues de otro modo dicho inciso carecería de sentido– de que la reclamación de daños y perjuicios se formule en el mismo proceso en que los mismos se han causado (o mejor, se están causando).

A la luz de lo expuesto, la conclusión es clara. Aunque nuestro ordenamiento procesal sí contempla supuestos de posible responsabilidad civil de los justiciables por actuaciones judiciales y aunque contempla también en ciertos casos la exigencia de garantías para cubrir esas responsabilidades, no contempla, sin embargo, la necesidad de dar un tratamiento procesal a esta figura que facilite su exigencia. Por ello, pasando a los postulados *de lege ferenda*, hay que señalar la necesidad de regular con carácter general los aspectos procesales de esta responsabilidad civil, con arreglo a criterios de economía procesal, lo cual, a mi juicio, exige establecer dos normas. Una primera para, en la línea ya marcada por el artículo 75.3 LPL, establecer con carácter general la competencia del Juez de un proceso para resolver sobre la responsabilidad por los daños causados por el mismo. Y una segunda para permitir, también con carácter general, que la exigencia de esa responsabilidad pueda efectuarse en el mismo proceso (como, por ejemplo, se prevé en el artículo 96 del Código procesal civil italiano) o por vía incidental dentro del mismo.

I. Díez-Picazo